

УДК 796.011.3

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/108>*Чеботарев А.В.**канд. пед. наук;**Чеботарева А.А., Бахтиярова Т.В., Сарафанова А.Н.**ORCID: 0000-0002-1274-3333**Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк, Россия*

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ С ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ МБОУДО «ГДЮЦ «СПОРТИВНЫЙ»

Аннотация. Технология организации и проведения физкультурно-оздоровительных занятий по фитнес-аэробике с детьми в условиях МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный», направленная на решение актуальной проблемы – недостатка в практике работы методических разработок, направленных на достоверный прирост физических показателей занимающихся в условиях учреждений дополнительного образования.

Ключевые слова: фитнес-аэробика, технология, физкультурно-оздоровительные занятия.

*Chebotarev A. V.**Ph.D.;**Chebotareva A.A., Bakhtiarova T.V., Sarafanova A.N.**ORCID: 0000-0002-1274-3333**Lipetsk State Pedagogical University
named P.P. Semenov-Tyan-Shanskiy, Lipetsk, Russia*

TECHNOLOGY OF ORGANIZATION AND CARRYING OUT PHYSICAL AND RECREATIONAL ACTIVITIES FITNESS AEROBIC WITH CHILDREN IN THE CONDITIONS OF MBOUDO “GDYUTS “SPORTS”

Annotation. The technology of organizing and conducting physical culture and health-improving fitness classes with children in the conditions of MBOUDO “GDYUTS” Sportivny, aimed at solving an urgent problem – a lack of methodological developments in the practice of working, aimed at a reliable increase in physical indicators of trainees.

Keywords: fitness-aerobics, technology, physical culture and health-improving classes.

Образ жизни современных детей характеризуется недостаточной двигательной активностью. Результатом снижения двигательной активности является ухудшение состояния здоровья и производительности труда. Чтобы восполнить эту физиологическую потребность в движении, существуют учреждения дополнительного образования детей. Учреждение дополнительного образования детей – тип образовательного учреждения в Российской Федерации, основная цель которого – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства [2, с. 158].

В современных условиях данный тип образовательных учреждений играет уникальную роль в системе образования. Они служат задачам обеспечения необходимых условий для

личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет, позволяют адаптировать детей к жизни в обществе, формируют общую культуру, позволяют организовать содержательный досуг [1, с. 23].

Несмотря на доступность занятий, следует выделить организационные недочеты: нечеткая организованность занятий, быстрая потеря интереса у занимающихся, отсутствие индивидуального подхода в обучении новым двигательным действиям, отсутствие дифференцированного подхода к нагрузке на занятия. Для эффективного формирования двигательных качеств необходимо создавать такие условия, чтобы занятия давали положительную динамику в развитии физических качеств у занимающихся [3, с. 12].

Актуальность области исследования и выявленные недочеты, позволили выявить проблему исследования: как повысить качество проведения и организации занятий фитнес-аэробикой с детьми в условиях МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»?

В этой связи целью исследования стало совершенствование технологии организации и проведения физкультурно-оздоровительных занятий с детьми в условиях МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный».

В ходе исследования выявлялось предположение о том, что по сравнению с традиционными подходами, применение инновационных подходов при организации и проведении занятий по фитнес-аэробике в условиях МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» позволит достоверно повысить показатели физического развития занимающихся.

Для решения поставленных в работе задач исследовались следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы; педагогический эксперимент; контрольные испытания; математико-статистические методы обработки полученных данных.

В эксперименте принимали участие дети младшего школьного возраста от 6 до 11 лет в количестве 30 человек. Все участники были поделены на две группы: контрольную и экспериментальную.

За время практического исследования было проведено всего 98 занятий. В сентябре 18, в октябре 17, в ноябре 16, в декабре 19, в январе 13, в феврале 15.

Занятия по фитнес-аэробике проводились в контрольной группе два раза в неделю: понедельник, среда с 15:40 до 17:10.

Занятия по фитнес-аэробике проводились в экспериментальной группе два раза в неделю: вторник, четверг с 15:40 до 17:10.

Тестирование проводилось дважды (сентябрь, февраль) на базе МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный». Количество испытуемых на всем протяжении эксперимента оставалось неизменным.

В контрольной группе занятия проводились по принципу: пришла, отвела занятие, ушла. Если задавались вопросы в ходе или после тренировки – отвечала на них.

В экспериментальной группе в работе мы использовали следующие подходы:

создание группы в социальной сети, где систематически выкладывается полезная информация для детей и родителей;

предварительное ознакомление занимающихся с программой тренировочного занятия;

консультирование детей и родителей «перед» и «после» занятия по интересующим вопросам.

В результате анализа научно-методической литературы, бесед с ведущими педагогами МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный», а также личного опыта авторов статьи, были созданы конспекты для проведения занятий, направленные на улучшение физических показателей занимающихся.

Основными формами организации занятий по фитнес-аэробике являются теоретические и практические занятия. На теоретических занятиях изучается история происхождения фитнес-аэробики, техника выполнения упражнений, правила по использованию оборудования для практических занятий. На практических занятиях отрабатываются теоретические знания, отрабатывается техника выполнения упражнений, развиваются физические качества. При организации и проведении физкультурно-оздоровительных занятий по фитнес-аэробике с детьми младшего школьного возраста использовались следующие общепедагогические принципы: сознательности и активности; наглядности; доступности; индивидуализации. Из специфических принципов физического воспитания применялись принципы: непрерывности процесса физического воспитания; системного чередования нагрузки и отдыха; постепенности; возрастной адекватности направлений физического воспитания. В процессе обучения занимающихся двигательным действиям применялись общепедагогические методы (словесный, наглядный) и специфические (строго регламентированный, целостного и расчлененного обучения, переменный, игровой). Основным средством для проведения занятий по фитнес-аэробике с занимающимися были физические упражнения. В результате проведенного исследования были получены результаты, которые представлены в таблице.

Таблица

Изменения показателей физического развития и двигательной подготовленности детей младшего школьного возраста

Показатель	Ед. Изм.	Сентябрь 2020 г.		P	Февраль 2021 г.		P
		Контр. Группа	Экспер. группа		Контр. группа	Экспер. группа	
Рост	см	127,7±2,3	128,2±2,8	P>0,05	130,3±2,2	131,0±2,8	P>0,05
Вес	кг	26,0±1,1	28,7±1,3	P>0,05	28,0±1,0	29,4±1,3	P>0,05
ЧСС в покое	уд/мин	100,4±1,4	98,4±1,8	P>0,05	96,4±1,4	93,3±0,9	P>0,05
ЖЕЛ в покое	мл	1340,0±77,0	1453,3±130,9	P>0,05	1420,0±69,3	1600,0±115,5	P>0,05
Поднимание туловища за 30 секунд	раз	6,9±0,5	6,9±0,8	P>0,05	11,3±0,7	13,5±0,9	P<0,05
Бег 10 метров с места	сек	2,7±0,1	2,6±0,1	P>0,05	2,6±0,1	2,5±0,1	P>0,05
Бег челночный	сек	10,9±0,2	11,0±0,2	P>0,05	10,5±0,2	10,0±0,1	P>0,05
Прыжок в длину с места	см	119,6±4,2	126,1±6,2	P>0,05	128,5±3,2	142,1±4,2	P<0,05
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа	раз	5,7±1,1	6,9±1,0	P>0,05	9,9±1,2	13,2±1,0	P<0,05
Наклон вперед из положения стоя	раз	1,3±1,5	2,1±1,4	P>0,05	2,5±1,5	6,6±1,2	P<0,05
Непрерывное пробегание дистанции	м	648,7±46,2	686,0±43,9	P>0,05	814,7±40,8	979,3±50,8	P<0,05
Метание мяча (1 кг) двумя руками из положения «седьмые ноги врозь»	см	217,1±20,3	251,5±28,0	P>0,05	235,1±17,3	308,3±25,3	P<0,05

Исследование изменения роста тела указывают на положительные изменения по данному показателю в обеих группах. Если в контрольной группе показатель улучшился на 1,9%, то в экспериментальной группе улучшение составило 2,1%. Не смотря на положительную динамику результата в экспериментальной группе, согласно t-критерия Стьюдента, различия результатов между группами носят случайный характер, т. е. группы не отличаются по исследуемому показателю.

Проведенные в ходе эксперимента исследования изменения веса тела указывают на положительные изменения поданному показателю в обеих группах. Если в контрольной группе показатель улучшился на 4,4%, то в экспериментальной группе улучшение составило 3,4%. Не смотря на более высокую положительную динамику результата в контрольной группе, различия результатов между группами носят случайный характер, т. е. группы не отличаются по исследуемому показателю.

Проведенные в ходе эксперимента исследования изменения ЧСС в покое указывают на положительные изменения поданному показателю в обеих группах. Если в контрольной группе показатель улучшился на 4,1%, то в экспериментальной группе улучшение составило 5,5%. Не смотря на положительную динамику результата в экспериментальной группе, согласно t-критерия Стьюдента, различия результатов между группами носят случайный характер, т.е. группы не отличаются по исследуемому показателю.

Исследования изменения ЖЕЛ указывают на положительные изменения по данному показателю в обеих группах. Если в контрольной группе показатель улучшился на 5,6%, то в экспериментальной группе улучшение составило 9,1%. Не смотря на более высокую положительную динамику результата в экспериментальной группе, согласно t-критерия Стьюдента, различия результатов между группами носят случайный характер, т.е. группы не отличаются по исследуемому показателю.

Проведенные в ходе эксперимента исследования изменения скоростно-силовых качеств мышц брюшного пресса (поднимание туловища за 30 секунд) указывают на положительные изменения поданному показателю в обеих группах. Если в контрольной группе показатель улучшился на 38,9%, то в экспериментальной группе улучшение составило 48,9%. В данном тесте положительная динамика результата экспериментальной группы согласно t-критерия Стьюдента, несет достоверный характер.

Проведенные в ходе эксперимента исследования изменения скоростных качеств в беге 10 метров указывают на положительные изменения поданному показателю в обеих группах. Если в контрольной группе показатель улучшился на 3,8%, то в экспериментальной группе улучшение составило 4,0%. Не смотря на положительную динамику результата в экспериментальной группе, согласно t-критерия Стьюдента, различия результатов между группами носят случайный характер, т.е. группы не отличаются по исследуемому показателю.

Проведенные в ходе эксперимента исследования изменения координационных качеств в челночном беге указывают на положительные изменения поданному показателю в обеих группах. Если в контрольной группе показатель улучшился на 3,8%, то в экспериментальной группе улучшение составило 10,0%. Не смотря на более высокую положительную динамику результата в экспериментальной группе, согласно t-критерия Стьюдента, различия результатов между группами носят случайный характер, т. е. группы не отличаются по исследуемому показателю.

Проведенные в ходе эксперимента исследования изменения взрывной силы в прыжке в длину с места указывают на положительные изменения поданному показателю в обеих группах. Если в контрольной группе показатель улучшился на 6,9%, то в экспериментальной

группе улучшение составило 11,2%. В данном тесте положительная динамика результата экспериментальной группы согласно t-критерия Стьюдента, несет достоверный характер.

Проведенные в ходе эксперимента исследования изменения скоростно-силовых качеств мышц верхнего плечевого пояса (сгибание – разгибание рук в упоре лежа) указывают на положительные изменения поданному показателю в обеих группах. Если в контрольной группе показатель улучшился на 39,0%, то в экспериментальной группе улучшение составило 47,7%. В данном тесте положительная динамика результата экспериментальной группы согласно t-критерия Стьюдента, несет достоверный характер.

Проведенные в ходе эксперимента исследования изменения гибкости (наклон вперед из положения стоя) указывают на положительные изменения поданному показателю в обеих группах. Если в контрольной группе показатель улучшился на 48,0%, то в экспериментальной группе улучшение составило 68,1%. В данном тесте положительная динамика результата экспериментальной группы согласно t-критерия Стьюдента, несет достоверный характер.

Проведенные в ходе эксперимента исследования изменения выносливости (непрерывное пробегание дистанции) указывают на положительные изменения поданному показателю в обеих группах. Если в контрольной группе показатель улучшился на 15,9%, то в экспериментальной группе улучшение составило 29,9%. В данном тесте положительная динамика результата экспериментальной группы согласно t-критерия Стьюдента, несет достоверный характер.

Проведенные в ходе эксперимента исследования изменения силовых качеств мышц спины (метание мяча (1 кг.) двумя руками из положения «сед ноги врозь») указывают на положительные изменения поданному показателю в обеих группах. Если в контрольной группе показатель улучшился на 7,6%, то в экспериментальной группе улучшение составило 18,4%. В данном тесте положительная динамика результата экспериментальной группы согласно t-критерия Стьюдента, несет достоверный характер.

Таким образом, в ходе применения инновационных подходов при организации и проведении физкультурно-оздоровительных занятий по фитнес-аэробике с детьми в условиях МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный», были получены результаты констатирующие, что у детей, которые занимались в экспериментальной группе, произошли по сравнению с участниками контрольной группы изменения по всем тестам. Несмотря на это, согласно t-критерия Стьюдента, не все показатели несут достоверный характер. Статистически достоверные показатели только в следующих тестах: поднимание туловища за 30 секунд, прыжок в длину с места, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения стоя, непрерывное пробегание дистанции.

Недостоверность различий средних показателей на фоне высокого прироста результатов мы связываем:

- во-первых, с возрастными особенностями тестируемых (6-11 лет);
- во-вторых, с непродолжительным временем исследования;
- в-третьих, с возможными методическими просчетами при составлении комплексов по фитнес-аэробике и их применения на практике в условиях МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»;
- в-четвертых, с несистематическим посещением детей физкультурно-оздоровительных занятий.

Несмотря на выявленные трудности, полученные в ходе исследования результаты позволяют говорить о том, по сравнению с традиционными подходами, применение инновационных подходов при организации и проведении занятий по фитнес-аэробике в условиях МБОУДО ГДЮЦ «Спортивный» позволит повысить показатели физического развития занимающихся.

Литература

1. Березина В.А. Дополнительное образование детей как средство их творческого развития: Дисс. ... канд. наук. М., 2002. 38 с.
2. Иванова Г.В., Хуснутдинова А.М. Специфика организации фитнес-центра для детей и подростков в условиях дополнительного образования // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Улан-Удэ. 2017. С. 157-168.
3. Черепов Е.А. Интеграция общего и дополнительного физического воспитания в школе на основе создания межшкольного спортивного клуба // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. М., 2015. № 1. С. 22-25.

© Чеботарев А.В., Чеботарева А.А., Бахтиарова Т.В., Сарафанова А.Н., 2021